

CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF IRANIAN BORROWINGS

The article discusses the specifics of Slavic-Iranian language contacts. The linguistic and cultural features of Iranian borrowings in modern Russian are illustrated on the basis of the methodology of cross-cultural analysis. The relevance of the topic is due to the need to demonstrate the role of borrowed vocabulary, namely Iranisms, in the process of interaction between two cultures. The study revealed that the process of borrowing Iranian vocabulary is accompanied by various transformations in the semantic structure of the word, which is due to the cultural characteristics of the ethnic group, which are reflected and entrenched in the language.

Key words: *borrowed vocabulary, Iranism, linguoculturology, cross-cultural analysis.*

Бондаренко Ирина Сергеевна.

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ.

Ассистент кафедры русского языка.

E-mail: irina.bondarenko1999@mail.ru

Bondarenko Irina Sergeevna.

North Ossetian State University after

K.L. Khetagurov,

Vladikavkaz, RF.

Assistant of the Russian Language Department.

E-mail: irina.bondarenko1999@mail.ru

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.19605482

Д. А. Шмыгарева © 2024

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Оренбургский государственный педагогический университет»

(Научн. рук. — д-р филол. наук, доцент Е. Н. Бекасова)

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСЁЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Топонимическая система посёлка Первомайский представляет интерес, поскольку его территория обживалась практически с формирования Оренбургской губернии как земли, с одной стороны, принадлежащей солеруднику, а с другой, ставшей важным сторожевым форпостом оренбургского казачества. Однако историческое возрождение почти более чем через полтора века определило генетическую разнородность в топонимических названиях, а также особенности формирования названий линейных внутриселковских объектов.

Ключевые слова: *топонимы, ойконим, годонимы, микротопонимы, Оренбургская область.*

Первые системные описания топонимики Оренбуржья принадлежат известному оренбургскому краеведу, диалектологу и топонимисту Б. А. Моисееву, однако несмотря на это территория большинства «районов Оренбургской области исследована спорадически и выборочно, вследствие чего необходима целенаправленная работа по составлению реестра географических названий и их научному описанию» [1, с. 102], тем более, что формирование топонимического ландшафта сохраняет не только следы древних кочевников, активного заселения края в XVIII в., сложные переплетения топонимов в процессе освоения земель переселенцами, но и весьма императивные смены в советский и перестроечный периоды [10].

При этом следует помнить, что крупнейший отечественный специалист в области ономастики А. В. Суперанская отмечала, что «любое небольшое региональное исследование оказывается вкладом в общую теорию имени собственного» [8, с. 4].

В связи с этим нами были собраны и исследованы топонимические единицы на территории посёлка Первомайский Оренбургского района Оренбургской области. Топонимическая система посёлка Первомайский определялась как историей его заселения, так и спецификой его развития как населённого пункта. Большинство таких сведений

представляют материалы Первомайского поссовета (Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова 11) и библиотеки МБОУ «СОШ № 2 п. Первомайский» (Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, 14, заведующая Л. А. Кинзибаева)

Посёлок расположен на юге крупнейшего в области Оренбургского района по среднему течению реки Донгуз — левому притоку реки Урал. Река неглубокая, заметно мелеющая к осени, охватывает посёлок полукольцом с востока и севера. Б. А. Моисеев в своих работах по топонимике считает, что «слово донгуз тюркское, оно употребляется в татарском языке — дунгыз, в казахском — донгуз и переводится как «кабан, свинья». Следовательно, Донгуз — это река «Кабанья», изобилующая дикими свиньями, кабанями. Географы утверждают, что по реке Донгуз некогда росли лесная урёма (приречный лес) и непроходимые камыши. Река когда-то была отличным местом обитания диких свиней» [4, с. 99]. При этом Б. А. Моисеев ссылается на описание первого члена-корреспондента Российской Академии наук П. И. Рычкова, который отмечал, что «кабаны, или дикие свиньи, в Башкирии и на здешней стороне Яика редко случаются. Напротив того, за рекою Яиком, по Илеку реке вверх, а особливо около тех озёр, на которых камыш растёт, яицкие и илецкие казаки в зимние времена бьют их для пищи весьма немало, а иногда и в Оренбург для продажи битых привозят. Из них так велики бывают, что в одной туше от пятнадцати до двадцати пудов мяса случается» [4, с. 100].

По имеющимся сведениям, первое поселение возникло в середине XVIII в. (1760 г.) на месте старого Донгуза, на горе Маяк, где был построен сторожевой пост (форпост) для охраны солевозной дороги из Илекской защиты в Оренбург (подробнее см.: [4, с. 323-324]). Сохранились развалины старого поселения вдоль правого берега реки Донгуз, которые известны в том числе и по описаниям сохранившихся на высотах (*Донгузских скалах*) следов окопов красных полков, стоявших в обороне на подступах к Оренбургу. Возле железнодорожного моста на братской могиле красноармейцев поставлен обелиск с мемориальной доской.

Эти земли принадлежали солеруднику и считались «казенной землей», которая предназначалась для выпаса скота, прогоняемого из Казахстана на Меновой двор. Рядом с постом имелся древний курган, описанный в известном труде П. С. Паласса «Путешествие по родным провинциям российской империи» (1769 г.). Поселение окружала *Донгузская степь*.

Первоначально территория будущего посёлка представляла собой военное укрепление и население состояло из русских крестьян, казаков и солдатских команд. Солдаты несли гарнизонную службу, а на казаках лежала сторожевая, наблюдательная и разведывательная служба на линии, при этом казаки несли службу пожизненно.

К концу XVIII в. количество населения значительно увеличилось в связи с утверждением положения об Оренбургском казачьем войске, по которому крестьяне были причислены к военному казачьему сословию. Донгуз причислялся к Павловской станице. В 1880 г. в Донгузе насчитывалось 45 дворов, населения — 284 человека, из них 144 мужчин и 140 женщин. В 1900 г. здесь насчитывалось уже 60 дворов, проживало 382 человека.

Однако только в 1954 г. был отстроен жилой городок — п. Первомайский близ станции Донгузская. Первые строители, отмерив строго на запад от вокзала 1000 метров, забили первый кольшек. Здесь был построен штаб части.

За годы существования населённого пункта в нём накопились различные топонимические названия, которые мы разделили на соответствующие группы [5, с. 74–85; 9, с. 11-50, 109-137].

Надо отметить, что ойконим [5, с. 93] Первомайский имеет весьма прозрачную этимологию, подтверждённую документально — посёлок получил статус рабочего 19 июня

1954 году и стал называться *Первомайский*, в честь Первого Мая — праздника международной солидарности трудящихся.

На территории Первомайского исторически сложились названия частей посёлка, которые официально не фиксируются и являются универсальными названиями не только на территории Оренбуржья [11], при этом каждое из названий свидетельствует о достаточно жёсткой территориальной прикреплённости объекта, например: *Банная* — в народе эту местность называют по месту, где была общая баня, в которую приходило мыться все население; *Залиния* — часть посёлка, находящаяся за железнодорожными путями; *Полигон* — такое название получено из-за расположения на территории поселка Донгузского полигона; *Умит* — в этой части поселка расположена организации «Управления и механизации транспорта» — УМИТ; *Шанхай* — эта часть посёлка в ночное время мало освещалась, как и Подмаячный район города Оренбурга, который также называется Шанхай, то есть название было заимствовано по наименованию части г. Оренбурга.

Р. В. Разумов причисляет такие топонимы к дескриптивной модели и считает тем, что линейные объекты (проспекты, улицы, линии, переулки, проезды, бульвары, набережные [5, с. 50]) привязаны к традиционным частям посёлка Первомайского. Так, к самой старой части посёлка — Шанхай — относятся следующие годонимы, которые в соответствии с классификацией Р.В. Разумова [7, с. 192-224] можно распределить по следующим моделям:

1) дескриптивная модель: расположение относительно сторон света — улицы *Южная* и *Северная*; расположение относительно другого объекта — улица *Спортивная* (параллельно находится стадион), улица *Надпочечная* (располагается рядом над рекой Донгуз), улица *Парковая* (вдоль улицы расположен Парк Победы); по растительности — улица *Садовая* (растёт большое количество деревьев с вишней); указание на размеры объекта — улица *Малая* (является самой маленькой улицей по сравнению с другими);

2) меморативная модель: улица *Ворошилова* (в честь Маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова); улица *Комсомольская* (в честь комсомольского движения); улица *Пионерская* (в честь советских пионеров); *Парк им. Ленина*.

Годонимы, относящиеся к микротопониму Умит можно распределить по следующим моделям:

1) дескриптивная модель: расположение относительно сторон света — улица *Восточная*; расположение относительно другого объекта — улицы *Водопроводная*, *Газопроводная* (параллельно была положена первая в поселке система водоснабжения и газопровода), улица *Набережная* (расположена вдоль берега реки Донгуз), улица *Культурная* (в конце улицы расположено здания Дома культуры и досуга), улица *Лесная* (на ней находится здание лесозащитной станции); по качеству озеленения улица *Березовая* (вдоль улицы посажены берёзы), *Зеленый* переулок (по обилию зеленых насаждений на приусадебных участках); указание на возраст объекта — улица *Новосельская* (указание на заселение новыми сельчанами); улица *Молодежная* (является самой «молодой» по сравнению с остальными, здесь заселялись заселялись в основном молодые семьи);

2) меморативная модель: улица *Дикарева* (в честь жителя посёлка Алексея Дикарева, который был удостоен звания Героя Социалистического труда); улица *Космическая* (название улицы связано с первым в мире полётом в космическом пространстве лётчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина); меморатив в честь Международного женского дня — улица *8 Марта*; в память о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов — улица *Фестивальная*; меморатив в честь города — улица *Ленинградская*;

3) эвсемистическая модель: улица *Дружбы*.

Годонимы, относящиеся к части Залиния можно распределить по следующим моделям:

1) дескриптивная модель: расположение относительно другого объекта — улица *Железнодорожная* (рядом расположены привокзальная часть и железнодорожные пути), *Магистральный* проезд (проходила главная линия в системе железнодорожной сети), улица *Степная* (была крайняя от степи, которая в последующем подвергается образованию других улиц); улица *Луговая* (указание на первоначальный почвенный покров); *Косой* переулок (по расположению относительно основных улиц переулок имеет косое направление);

Годонимы, относящиеся к части поселка *Банная* можно распределить по следующим моделям:

дескриптивная модель: расположение относительно сторон света — улица *Солнечная* (она ориентирована на юг, к солнцу); расположение относительно другого объекта — улицы *Внутренняя* (находится между двумя крупными улицами — «исторически первым типом городских онимов» [7, с. 201]. Это подтверждается также

1) Ленинской и Советской, — то есть «внутри», *Тупой* переулок (расположен между двумя крупными улицами и не имеет выхода и выезда); указание на возраст объекта — улица *Новая* (является новой по отношению к другим);

2) меморативная модель: Улица *Будённого* (в честь маршала Советского Союза Семёна Михайловича Будённого); улица *Гагарина* (в 1961 году названа в честь Гагарина Ю. А.); улица *Горького* (в честь М. Горького); улица *Кирова* (в память о советском государственном и политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове); улица *Ковалева* (в честь командира стрелкового взвода, Героя Советского Союза П. С. Ковалёва); улица *Ленинская* (в честь деятеля революционного движения, Владимира Ильича Ленина); улица *Пушкинская* (в память А. С. Пушкина); улица Чапаева (в честь командира дивизии Красной Армии В. И. Чапаева); связана с Советским фондом мира улица *Мира*; в честь рабочего класса — улица *Пролетарская*; в честь установления советской власти — улица *Советская*.

3) эвсемистическая модель: улица *Звездная*.

Годонимы, относящиеся к части посёлка Полигон имеют отличия от других частей посёлка, так как в основном представлены меморативами, при этом только одна улица определяется ранее находящимися на ней объектами (*Дачная*, на ней располагались дачи жителей).

Меморативная модель: улица *Березина* (в честь Генерал-майора Александр Дмитриевич Березина); улица *Воронова* (в память о Савватие Михайловиче Воронове, которого называют создателем крылатого металла); улица *Симонова* (в честь Героя Советского Союза, полковника Военно-Воздушных сил Михаила Васильевича Симонова); в честь окончания Девятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР — Улица *9 Пятилетки*; улица *Строителей* (в 70-е годы здесь началось строительство новых домов, до этого времени на данном месте было поле); *Парк Им. Генерала Дмитриева* (в честь одного из самых деятельных начальников полигона — Олега Константиновича Дмитриева, особенно много сделавшего для части, и для всего поселка).

Следует отметить, что наполняемость соответствующих групп различна и по традиционным частям посёлка и в целом по территории. Наиболее характерна дескриптивная модель, чаще всего по связи с другими объектами, ориентацией объекта, хорошо представлена меморативная модель, где наряду с распространёнными на территории Российской Федерации наименованиями встречаются такие, которые увековечивают память людей, связанных с посёлком. При этом следует согласиться мнением Р. В. Разумова, что урбанонимы Оренбургской области по сравнению с Центральным федеральным округом обладают «высокой повторяемостью меморативов региона» [6, с. 35], в нашем случае это проявляется не только в распространённых в Оренбуржье названиях улиц, но и в названии исторической части села Шанхай.

С другой стороны, наименования линейных объектов посёлка занимают промежуточное положение между урбанонимией и виконимией. Например, судя по

исследованиям А. М. Мезенко, в посёлке представлена часть набора номенклатурных терминов урбанонимии (3 из 15 — улица, переулок, тупик) [3, с. 177].

Представленная в данной статье часть топонимической системы посёлка Первомайский свидетельствует об определенных, свойственных Оренбуржью «процессах усвоения старых названий географических объектов, их «перелицовки», естественных и искусственных переименований, обусловивших формирование своеобразной многослойности топонимической системы» [2, с. 101], что, с одной стороны, представлено тюркским гидронимом Донгуз и обусловленными им образованиями, а с другой стороны, топонимами, связанными с оренбургским казачеством и наименованиями советской эпохи, которые определяются прежде всего формированием самого посёлка и его названия в честь праздника Первого мая. При этом внутриселковые объекты в основном соответствуют реалиям нового времени и нередко свойственными для второй половины XX – начале XXI вв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бекасова Е. Н. Основные направления лингвистических исследований Оренбургского края // Вестник ОГПУ, 2015. — № 3. — С. 98–107.
2. Бекасова Е. Н. Языковое пространство Оренбуржья. Монография. — Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2022. — 256 с.
3. Мезенко А. М. Хортенсионимы в системе наименований топографических объектов в пределах поселения// Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г. / [отв. ред. Е. Л. Березович]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — С. 176–178.
4. Моисеев Б. А. Топонимические очерки Оренбуржья. Научно-популярное издание / Б. А. Моисеев — Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. — 416 с.
5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1978. — 199 с.
6. Разумов Р. В. Региональные особенности персональных меморативов в урбанонимии Оренбургской области / Р. В. Разумов // Четвёртые Моисеевские чтения: национальные и региональные особенности языка: в 2 ч. Материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет, 22–24 ноября 2018 г. Ч 2. (Разделы 5–8). — Оренбург: «Издательство “Оренбургская книга”», 2018. С. 34–36.
7. Разумов Р. В. Русская урбанонимия: полевая организация, модели номинации, социоллингвистические модели функционирования. Монография. / Р. В. Разумов. — Ярославль Изд-во ЯГПУ, 2022. — 387 с.
8. Суперанская А. В. Ономастика начала XXI века / Отв. ред. Н. В. Васильева. — М.: Изд-во Ин-та языкозн. РАН, 2009. — 80 с.
9. Супрун В. И. Теория и практика ономастических и дериватологических исследований: коллективная монография / В. И. Супрун. — Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. — 444 с.
10. Bekasova Elena N. Linguacultural Interactions in Orenburg Region // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2021 14(10): 1474–1485.
11. Grominová Andrea, Gajarský Lukáš, Е. Н. Бекасова. Традиции наименований частей населённых пунктов Четвёртые Моисеевские чтения: национальные и региональные особенности языка: в 2 частях. Материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет, 22–24 ноября 2018 г. — Ч. 2. — Оренбург: ООО «Изд-во “Оренбургская книга”», 2018. — С. 42–45.

Поступила в редакцию 10.03.2024 г.

D. A. Shmygareva

TOPONYMIC SYSTEM OF THE VILLAGE OF PERVOMAYSKY ORENBURG REGION

The toponymic system of the Pervomaisky settlement is of interest, since its territory has been inhabited practically since the formation of the Orenburg province as land, on the one hand belonging to the solerudnik, and on the other, which has become an important outpost of the Orenburg Cossacks. However, the historical revival, almost more than a century and a half later, determined the genetic heterogeneity in toponymic names, as well as the peculiarities of the formation of names of linear intra-village objects.

Keywords: *toponyms, oikonoms, hydronyms, microtoponyms, Orenburg region.*

Шмыгарева Дарья Андреевна.

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, РФ.

Студент.

E-mail: idem74@mail.ru

Бекасова Елена Николаевна.

Доктор филологических наук, доцент.

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, РФ.

Профессор кафедры русского языка и МПРЯ.

E-mail: bekasova@mail.ru

Shmygareva Daria Andreevna.

Orenburg State Pedagogical University,
Orenberg, RF.

Студент.

E-mail: idem74@mail.ru

Bekasova Elena Nikolaevna.

Doctor of Philology, Associate Professor.

Orenburg State Pedagogical University,
Orenburg, RF.

Professor of the Department of Russian Language
and MPRL.

E-mail: bekasova@mail.ru